

XORAZM MINORALAR ARXITEKTURASINING SHAKLLANISH VA RIVOJLANISH AN’ANALARI

Mehritillayev Madiyor Doniyor o‘g‘li

TVCHDPU Tarix o‘qitish metodikasi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazmda joylashgan minoralar va ularning arxitekturasi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: *Xorazm, minora, arxitektura, kalta minor, Me‘moriy ansambllar, fayans taxtacha (plitka), Xiva xonligi me‘morchiligi.*

Xivaning go‘zal manzarasini shimolga qaragan ulli ayvonlar, muhtasham peshtoqu gumbazlar orasidan keskin ko‘tarilib turuvchi minoralarsiz tasavvur hilib bo‘lmaydi. Shular orasida 1855 yilda buyurtmachisi Muhammad Aminxon vafoti munosabati bilan bitkazilmasdan, chala qolib ketgan Kalta (yoki Ko‘k) minor o‘zining bahaybatligi bilan ajralib turadi. Uning ostki diametri 14 metrdan ortiq bo‘lib, balandligi 26 metrga ttng. Bu chala minora moviy, feruza va boshha rangli koshinlar bilan nihoyatda mohirona bezatilgan. Xivadagi eng baland inshoot (1908-1910 yillarda barpo etilgan) Islom Xo‘ja minorasi hisoblanadi. Uning balandligi 44,5 mtr bo‘lib, Buxorodagi Minorai Kalondan 2 gaz chamasi past bo‘lsa-da, yuhoriga qarab keskin qisqarishi va kallagisining shakli tufayli undan balandroq ko‘rinadi. Diametri asos qismida 9,5 metr bo‘lgan bu minora silliqqlangan pishiq g‘ishtlardan qurilgan. Ularni o‘rab turuvchi halqalari o‘rta asrlardagidek terib chiqilmasdan, taxtachalar sifatida yopishtirilgan.

Xiva minorasozligida yana Polvon Qori, Sholiqorboy, Bikajon-Bika, Muhammad Muharram, Juma masjid minoralari ham e‘tiborga loyiqdir.

Umuman olganda Xiva xonligi me‘morchiligi teran an‘analarga asoslangan bo‘lib, qisqa muddat ichida xonlik hududida mustaqil me‘morchilik yo‘nalishi vujudga kelishiga sharoit yaratdi.

Misol tariqasida madrasalar kompozitsiyasida an‘anaviy to‘rt ayvon — yozgi darsxonalar o‘rniga dekorativ peshtoqlarning qo‘llanilishi, miyonsaroylarning o‘ziga

xos tarzda qurilishi, minora, mahalla masjidlarining maqalliy iqlimga moslashtirilgan turlari kelib chiqishini ko‘rsatib o‘tish lozim, Jumladan, Xiva minoralari o‘zining hajm fazoviy yechimi jihatidan Buxoro, Samarqand va boshqa joylardagi minoralardan keskin farq qiladi.

Bundan tashqari Xiva turarjoy imoratsozligi alohida bir yo‘nalishga ega. Bu sohadagi ayvonlar sistemasi, hovli ustining mutlaq yopilishi kabi jihatlari faqatgina shu hududga mosdir. Markaziy Osiyo me‘morchiligida o‘rta asrlarda keng qo‘llanilgan koshinburush (mozaika) va parchin (maloyika) o‘rniga bu yerda ko‘praq gulparchin — fayans taxtacha (plitka)lari ishlatilgan. Yog‘och o‘ymakorligi san‘ati hanuz o‘z an‘analarini davom ettirib kelyapti.

Xiva yaqinidagi Chodrahovli ko‘shki esa ko‘p ming yillik ko‘shk va turarjoy an‘analarini o‘zida mujassamlashtirib, betakror me‘moriy obida hisoblanadi.

Me‘moriy ansambllar shahar jamoa markazlarida o‘z joylashish masshtabi, bezagi, rangli yechimi bilan tor ko‘chalar va yassi tomli, mumtoz devorlari turarjoy binolari orasida yaqqol ajralib turgan. Ularning ko‘rkamligi va moqiyati, minora va gumbazlari shahar va qishloqlarning shakli-shamoili (silueti)ning namoyon bo‘lishida asosiy vazifani bajargan.

Demak, O‘rta Osiyo shaqarsozligida me‘moriy ansambl va komplekslar yaratish san‘ati bosh omil bo‘lib hisoblangan. Ansambllar tuzishning turfa xil usullari bo‘lgan. Ularni turlari va joylashuviga qarab o‘rganish shahar qamda aholi punktlarining kompozitsion shakllanishining mohiyatini ochib bsrishga xizmag qilishi mumkin.

Xorazm ekspeditsiyasi yer ustida yaxshi saqlanib qolgan mashhur yodgorliklardan To‘rabekxonim maqbarasi va unga yaqin turgan ajoyib Urganch minorasi (XIV asr), hashamatli Tekesh va Faxriddin Razi maqbaralari (XII—XIII asrlar)ning janubidagi Toshqal’a nomli istehkom xarobalarinn qazib tekshirdi. Bu istehkomning sharqida devorlari mayda xom g‘ishtdan ishlangan Oqqal’a xarobalari saqlanib kelgan. Taxminan Toshqal’adan 1,5 kilometr g‘arbda katta paxsa devor bilan o‘ralgan Xorazmbog‘ nomli yodgorlik bo‘lib, u kishi diqqatini o‘ziga jalb qiladi.

Toshqal’a 600X800 metr keladigan ko‘p burchakli istexkom bo‘lib, pishgan g‘ishtdan tik devor va chuqur xandaq bilan o‘ralgan. Qal’a territoriyasida

«Karvonsaroy darvozasi» nomi bilan mashhur peshtoq xarobalari va XX asr arafasida yiqilgan ilk oʻrta asr davriga oid katta minora qoldiqlari bor. Toshqalʼaning janubiy darvozasi atrofida oʻtkazilgan arxeologik qazilmalar natijasida shahar devorining qoldiqlari topilib, uni pishgan gʻishtdan qurilgani maʼlum boʻldi. Devor ostida chuqurligi 2,5 metr keladigan pishgan gʻishtdan qilingan xandak ham bor. Katta shahar devori ajoyib qilib qurilgan. U tashqi tomonda 1,65 metr, ichki tomonda 0,8 metr qalinlikda pishgan gʻisht bilan, oʻrtasi esa tuproq bilan oʻrab, umumiy «qalinligi 4 metrcha keladigan inshootdan iboratdir. Bu devor topilgan narsalarga qaraganda XIX asr oxirlarida, ilgari devor xarobalari oʻrnida tiklangan. Toshqalʼa XIII—XIV asrlarda keng territoriyani egallagan Urganch shahri ichida qurilgan ark yoki saroy xarobalari boʻlsa ehtimol. Tekshirishlar shuni koʻrsatdiki, Temur yurishlaridan keyin Urganchning vayronlikka aylanishi natijasida XV—XVII asrlarda shahardagi hayot Toshqalʼa istehkomi bilan cheklangan.

«Karvonsaroy darvozasi» joylashgan yerdagi katta koʻcha boʻyida shahar mahallasining xarobalari qazib tekshirildi. Karvonsaroy oldida juda koʻp hunarmandlarning koʻcha tomon qarab turgan doʻkonlari, bir burchakda choyxona, oshxona va baliqxona borligi maʼlum boʻldi. Oshxona oldida katta qozon uchun qazilgan oʻchoqlarning izlari bor, Choyxona xarobalaridan juda koʻp choynak siniqlari va kichik bir xaltachada mayda chaqalar topilgan. Bu yerda katta tandurli nonvoyxona, temirchi doʻkoni, hammom va shunga oʻxshash qurilishlarning borligi aniqlangan.

Mahallada yashagan kishilarning boy va kambagʻalligi undagi turar joylarning arxitekturasidan yaqqol koʻrinib turibdi. Bir tomonda kambagʻal hunarmandning kichik xonasi boʻlsa, ikkinchi tomonda sudxoʻr boyning ganch va boʻyoqlar bilan bezatilgan hashamatli imorati koʻzga tashlanadi. Xonalarning hammasida, katta-kichikligidan qatʼi nazar, odamlar yotishi uchun pishgan gʻishtdan qilingan va ostidan oʻt yoqib qizdiriladigan supalar (bu supalar Xitoyda keng tarqalgan boʻlib, u kan nomi bilan yuritiladi) tashnov va oʻchoqlar bor. Topilgan sopol buyumlarning sifati past boʻlgan.

Topilgan narsalar orasida ieroglif harfi bilan tamgʻa qoʻyilgan chinni idishning siniqlari Xorazm bilan Xitoy oʻrtasidagi savdo munosabati ilgari qanday faol davom

qilganligini ko‘rsatadi. Topilgan narsalar ichida temir va jezdan ishlangan qo‘l tarozilari, angishvona, kichik shishasimon jez idishlar, suyakdan ishlangan narsalar (uzuk, tarozi toshi, har xil munchoqlar va boshqa temir, jez, suyak va shoxdan ishlangan juda ko‘p buyumlar uchraydi.

Ilk o‘rta asrga oid minora xarobalarini qazib tekshirish ham muhim ma’lumotlarni berdi. Minora xarobalari yonida 1900 yili topilgan toshga yozilgan xatga qaraganda bu (minora 1011 yili, ya’ni Ma’mun akademiyasida Abu Ali ibn Sino va Beruniy xizmat qilayotgan davrda paydo bo‘lgan. Lekin bu yodgorlik mo‘g‘ul istilosi davrida shaharning boshqa yodgorliklari bilan bir vaqtda yiqilgan. Minora qaytadan XIV asrda tiklangan bo‘lib, Ko‘hna Urganchning hozirgacha saqlanib kelgan katta minorasi, To‘rabekxonim va shu davrda qurilgan boshqa yodgorliklar bilan tengdosh deb hisoblash mumkin.

Minoraga qo‘shilgan XI asrga oid juda ham katta hashamatli machit xarobalari diqqatga sazovordir. Balki bu machit Beruniy yashagan davrdagi Urganchning markaziy machiti bo‘lgandir va unda buyuk mutafakkir tez-tez bo‘lib, o‘zining o‘lmas g‘oyalarini tashviq qilib, ruhoniylar bilan olishib turgan bo‘lsa ajab emas. Bu machit ham mug‘ul istilosi davrida xarobalikka aylanib keyin tiklangan. Ammo Temur lashkarlari Urganchni bosib olganlarida uni yana ham vayronaga aylantiradilar.

Xorazmbog‘ yodgorligini tekshirilganda, bu kvadrat shakldagi katta istehkom, unda topilgan ajoyib ganchdan qilingan xilma-xil qurilish ziynatlari, nozik qilib yasalgan sopol idish siniqlari va boshqa muhim buyum qoldiqlari XIII—XIV asrlarda topilgan nafis hashamatli saroy, Oltin O‘rda davridagi Xorazm hokimining shahar chetidagi yozgi ko‘rki bo‘lganligini ko‘rsatdi.

Butun Urganch xarobalari, saqlanib qolgan yodgorliklarni e’tiborga olmaganda, Xorazm mo‘g‘ul va undan keyingi Temur lashkarlarining (misli ko‘rilmagan vahshiyona yurishlari natijasida qanday fojiali ahvolga tushganligini mufassal tasvir qilishga imkon beradi.

Maakur yodgorliklardan tashqari mo‘g‘ul istilosi natijasida Xorazmiing Gulduroun, Sho‘raxon, Norinjon, Mazdyuhqon, Darg‘on va shu kabi shahar va

qal'alari abadiy xarobalikka aylandi. Qolgan shahar va qishloqlar ham vayron qilingan bo'lsa-da, bir qancha vaqt o'tishi bilan undagi hayot yana tiklanadi.

Xorazmning gullab-yashnashi yuqori bosqichga chiqqanda, qudratli xorazmshohlar davlati atrofida eng kuchli turk qabilalari — qang'li, qipchoq, turkman va tojik aholisi birlashib jiplashayotgan va dunyoni zabt qilish maqsadida xalifalikning markazi Bog'dodga qarshi yurishga tayyorlanayotgan bir paytda shafqatsiz Chingizxon qo'shinlari vahshiylarcha bostirib kiradi. Ammo birinchi qarashda mustahkam bo'lib ko'ringan bu davlat kuchli ichki qarama-qarshiliklarni boshdan kechirayotgan edi.

Mo'g'ul istilosi arafasida Xorazmga qarashli ko'chmanchi turk qabilalari va mahalliy zodagonlar o'rtasida to'xtovsiz siyosiy kurash davom etib, bu kurash saroy atrofidagi doiralarga o'tib, jiddiy tus oladi. Xorazmshoh yangi strategiyaga ega bo'lgan zo'r davlat arbobi Chingizxonni mensimas edi. Uni mag'lubiyatga uchrashining sabablaridan biri ham ana shu bo'ldi. Chingizxon qudratli mo'g'ul imsheriyasini tashkil qilgandan so'yg bir qancha ma'muriy va harbiy reformalarni o'tkazdi. Chingizxon muntazam qo'shin tuzadi (va uni yangi strategiya va taktikaga tayangan g'oyalar bilan tarbiyalaydi. Bu holat esa Chingiz qo'shinlarini o'z davrining eng kuchli qo'shiniga aylantiradi. Mardonavor, ammo tashkiliy jihatdan bo'sh bo'lgan xorazmshoh qo'shinlari Chingiz qo'shinlari oldida ojiz edi, albatta.

Chingizxon qo'shinlarining yana bir afzalligi mustahkamlangan shahar va qal'alarni qamal qilish va olishda mukammal taktikaga ega bo'lib, o'z yurishlarida ana shu taktikaga katta ahamiyat berganliklaridadir.

Shuniig uchun ham mo'g'ullar Xorazmga tegishli Movaraunnahrni va Sirdaryo etagidagi Jand oblastini yashin tezligida egallaydilar, Xurosonga esa deyarli urush qilmasdan bosib kiradilar. Natijada, Chingizxon yurishlarining shohidi bo'lgan tarixchi Rashididdinning jonli ravishda yozishicha, «Xorazm ipi uzilib yerga yopirilgan chodirga o'xshab qoldi».

Xorazm zabt qilingandan keyin o'n yil (1220-1230 y.) davomida iste'dodli lashkarboshi Jaloliddinning o'z mamlakati ozodligi va mustaqilligi uchun olib borgan kurashlari O'rta Osiyo tarixidagi ajoyib sahifalardan hisoblanadi. Chingizxon o'ziga

munosib raqib bo‘lgan Jaloliddinning bir necha bor qaqshatqich zarbasiga uchraydi. Ammo xorazmlik jasur lashkarboshi o‘zining qozongan g‘alabalarini mustahkamlay olmaydi va yetarli kuchga ega bo‘lmagani tufayli so‘nggi janglarning birida mag‘lubiyatga uchrab, Kurdiston tog‘lariga ketadi va shu yerda halok bo‘ladi.

Shunday qilib Xorazm imperiyasi mo‘g‘ul istilosi natijasida «qiriladi, shahar va qishloqlarning deyarli hammasi talon-taroj qilinib, aholisi qiriladi, qisman haydab olib ketiladi, minglab gektar unumdor yerlar esa xarobaga aylanadi, doimiy ravishda tozalab va qarab turishni talab qiladigan sug‘orish tarmoqlari tushkunlikka uchraydi. Xuddi shunday qismatni Xorazm keyinroq, berahm Temur yurishlari davrida qaytadan boshdan kechiradi. Bunga o‘sha davrga oid son-sanoqsiz shahar va qishloqlar, ayniqsa Ko‘hna Urganchning hozirgacha saqlanib qolgan xarobalari dalil bo‘la oladi.

Chingizxon va Temur lashkarlarining to‘xtovsiz yurishlari, keyingi davrlarda feodallar o‘rtasida o‘zaro bo‘lib turgan kurashlar va ko‘chmanchi qabilalarniig bosqinchilik hujumlari qadimgi Xorazm madaniyatining qaytadan tiklanishiga yo‘l qo‘ymaydi. Aksincha, bunday holat keng mehnatkash ommani qashshoqlikda, feodal-patriarxalchilik kishanida uzoq vaqtlar saqlab keldi. Xorazm vohasida yashovchi xalqlar bu kishandan faqat Ulug‘ Oktyabr sotsialistik revolyusijisiniig olamshumul g‘alabasi tufayli qutuldilar va misli ko‘rilmag‘an ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotga erishdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азимов И Архитектурные памятникиХарезма. Ташкент, "Узбекистан", 1982.
2. Ахмедов М. К Ансамблевая застройка: Традиции и присмственность "Архитектура Узбекистана". Ташкент. 1985, с 9- 20
3. Ziyo.uz